

ИСАЖОН СУЛТОН ҲИКОЯЛАРДА ХОТИРА ХРОНОТОПИ

Ғайрат Уразбаев

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133586>

Ўзбекистон халқ ёзувчиси Исажон Султон ҳикояларида воқеликни ифодалашда шунчаки гапириб, сўзлаб бериш эмас, ўқувчини номаълум бўлган “нимагадир” ишонтириш, шу орқали маънавий дунёсига “нимадир” юктириш ҳам асосий мақсадлардан бири саналади. Замонда рўй бераётган воқелик йиллар оша ўзгариб, мураккаблашиб катта бир маконни вужудга келтиради. А ва Б нуқтагача – ўсиш, ўзгариш, улғайиш, тушуниш, англаш, ҳис қилиш, кўникиш каби муносабатлар тифзлиги қаҳрамон руҳиятининг кенгайишига, мулоҳазаларининг салмоғи ошишига замин яратади.

Ёзувчининг “Дўст” ҳикоясида маконда рўй берган воқеалар шиддатли оқимини нега айнан ота ва она, яқинлар билан ўтказган болалик даврдан бошлади? Айнан шу тасвир усули адабнинг асл мақсадининг рўёбга чиқишига имкон берадими? Мазкур саволлар ҳикоя сюжетида акс этган воқелик биргина инсон умрининг суронли, сокин, тиниқ, талатўпларга бой давридаги сабри, имони, эътиқоди, маслағи, мақсади сингари ўнлаб сифатларни мардона тутиб туриши, машаққатларни енгиб ўтишдаги чаққонлиги, юрак амри билан иш кўриши, поқ қалбида улғаяётган ишқ куртаклари ҳам бир-бирини тўлдирувчи компонентни ҳосил қилади.

Ҳикоядаги ўз-ўзини англаб етиш фалсафаси ёзувчининг нечоғли фикрлаш қобилиятининг юксала бораётганидан далолат беради. “Тарихий воқеликдан ажратиб бўлмайдиган биографик замон воқеликка нисбатан қайтарилмасдир. Бироқ характерга нисбатан бундай замон қайтарилувчан: характернинг у ёки бу чизиғи ўз-ўзича сал аввалроқ ёки сал кейинроқ пайдо бўлиши мумкин. Характер хусусиятларининг ўзи хронологиядан холи, улар замон аро майдонга келади. Характер ўзича ўсмайди, ўзгармайди. У бор-йўғи тўлишади: илк парчаларда номукамал, очилмаган характер охирида тўла очилади ва мукаммаллашади”[1;114]. Демак, ёзувчининг кўпчилик ҳикояларида учрайдиган шартли штрихлар – номукамал характерларни мукамал образ даражасига олиб чиқиш босқичида содир бўладиган воқелик адаптацияси реаллашади. Таъкидлаш жоизки, **муаллиф-ровий** бирлиги – **ўз-ўзини англаш** ва унинг даражаларини қайта идрок этиш, юқорида келтириб ўтганимиздек, хотиралаш, эслаш каби туташув чизиқларини белгилаб олишни тақозолайди. “Дўст” ҳикоясида қаҳрамонни таҳлил ва тадқиқ қилиш ҳудуди: замон бу – болалик, макон – оила! Ҳикоячи-ровий бир инсон ботинида руҳ ва тан уйғунлигини, руҳнинг мукаммаллашиб Яратганни таниши, тан ва вужуднинг тотган изтироб, йўқотган куч-ғайарт (энергия)дан азият чекиши ишонарли тасвирланган.

Ҳикояда риторик саволлар ўз-ўзини англаш жараёнида янада жозиба касб этади. Автобиографик замон табиатида муаллиф “очилади”. Тақдирга тан бериш ва уни англаб етиш жараёнидаги хўрсиниш, изтироб, шоду хуррамлик ва қаноатнинг ҳосил бўлиши янада реаллашади.

Ҳикоя сюжетида **туш мотиви** ҳам алоҳида кўрк бағишлаган. Мудроқ босганда руҳнинг танадан чиқиб, олис-олисларни сайр қилиши рамзий штрихни намоиш қилган. Эрих

Фромм “Инсон қалби” номли китобида уйқу ва туш орасидаги фарқларга алоҳида тўхталиб шундай ёзади: “Ухлаётганимизда ташқи оламни ўз эҳтиёжимизга мослаштиришнинг ҳожати йўқ. Уйқуда ҳимоясизмиз, бекорга “уйқу – ўлим билан баробар”, дейилмаган. Айни пайтда, биз эркин ҳолатдамиз. Ишимиз билан боғлиқ ташвишлар, кимдандир ҳимояланиш ёки тажовуз қилиш хавфи, воқеликни кузатиш, вазиятни эгаллаш, тазийқ ўтказиш зарурати йўқ. Ташқи оламни кузатмаймиз, у билан ишимиз йўқ, фақат ички оламимиз билан бандмиз. Уйқудаги одам ҳолатини муртакка ёки ўлимга, ёки бўлмаса, воқеликдаги қонунларга бўйсунмайдиган фариштага ҳам қиёслаш мумкин”[2;61]. Келтирилган манбада бедорлик ва уйқу ҳолатидаги – онг остида бўладиган биологик жараёнлар инсонни маънан ўзгаришга, келажак ҳақида муайян тасаввур ҳосил қилишга ўргатади. Уйқу – ярим ўлим! Муаллиф ботинидаги яширин руҳнинг истаклари ва тананинг унга баъзан бўйсунмаслик ҳолатларини қаҳрамон оламига бирлаштиради. Натижада ҳар иккала жараёнда у дўстини ёлғиз қолдирмайди. Ҳикояда **зинама-зина юқорилаш**, англаш босқичлари тасаввуфий ақидаларни ёдимизга солади. Маконда рўй берган воқелик замонда ўзгаришга юз тутаяди. У, дўст ва чинакам инсон ўз-ўзини севиши, ҳурмат ва қадр қилиши, эъзозлаши, беш кунлик умрида танани ҳам муҳофаза этиб, чинакам мусулмон бўлишига ишора қилинмоқда:

“Яна уйқуни яхши кўрардинг. Ухламасанг, эртасига кўзларинг киртайиб, сўлинқираб қолардинг. Мен эса ухлашни ёқтирмасдим. Шу сабаб, гоҳо сен ухлаган маҳалларинг хаёлан қайларгадир сайрлар қилардим.

У – маконсиз, замонсиз ҳудудлар эди. Ўша ҳудудларда гоҳо дунёдан ўтиб кетган бобомни, ўзим танимайдиган кимларнидир учратар ҳам эдим. Гоҳида эса... учар эдим, дўст! Шунда сени кўрмас эдим, наинки сени, ўзимни ҳам кўрмас эдим! Гўё эшитувчи ва кўрувчи жисмсиз бир шаффоф нарса эдим маконлар ва замонлар узра учиб кетардим. У маконлар қайда эди? Қанақа замонлар эди улар? Гоҳо ғалати махлуқлар пайдо бўлиб қувлашарди. Гоҳ эса энг кўрқадиганим ҳолат юз берар – отамнинг ёки онамнинг ўлиб қолганини кўрардим. Қаттиқ изтироб ичида қайларгадир кимларгадир бир нималар деб ялиниб-ёлвориб юрардим... уйғониб ўзимга келгач, бунинг туш экани ақлимга етиб келар эди”[3;175].

Ёзувчи ҳикояда бир вақтнинг ўзида ҳам дўст билан мулоқот қилади, ҳам ўзининг “тушида кечаётган воқелик”ни ифодалайди, ҳам умрнинг бебаҳолигини, фонийлигини далолатлайди, ҳам ундаги майл-истакларнинг чегарасини чизади, ҳам дунёни тоза иймон билан кўришни хоҳлаганини инкишоф қилади. Ҳикоя архитектуроникасида бадий хронотоп нафақат образни очиб бериш, балки тириклик отлиғ улуғ неъматнинг нечоғли аҳамияти катталигини ҳам эътиборга жалб қилади. Адибнинг кўпчилик ҳикояларида – воқеликни охирдан – бошига қайтариб ҳикоялаш услубий ўзига хослигини кузатиш мумкин. Айнан бу йўсинда иш тутиш адиб поэтологик констуркцияси ғарбу шарқ адабий тафаккурига туташувини ҳам ёдда тутмоқ лозим.

Таъкидлаш жоизки, “Муаллиф бизни натижадан сабабга, ҳаёт фалсафасидан ўзликка қараб боришга ундайди. Унинг хулосасига кўра руҳ сокинлиги банданинг ўз ихтиёрида. Чунки айтилажак, Сўз, ижро этилажак Амал, қабул қилинажак Қарор барча хатолар уясидир. Умр шомида армон тўрига илинмаслик учун заволли нарса – нафсу армон тўрига илинмаслик учун заволли нарса – нафсу ҳирсга меҳр қўймаслик лозим.

Зотан, моддият ҳеч қачон асл сарват бўлолмагай. Инсон ўз туйғуларини ақл муҳофазаси-ла жиловлай билса, исёндан демакки, заволдан асралгай. Кўринадики, манзилга талпинаётган қаҳрамон шуури ва руҳи динамик юксалиш йўлида»[4;124]. Айтиш лозимки, “натижадан - сабабга” томон бориш Яратганни таниш ва ўзлигини англашдир. Исажон Султон – ҳикояда замон тилсимларида акс этган воқеликнинг маконда рўй бериш босқичларини таҳлил қилади. Муаллиф ижодий концепцияси замон равишида инсоният туйғулари Ҳақни таниш босқичларида ўсиб-юксалиши, ривожланишини, танлов чизиқлари Олий Низомга туташувини болалик-кексалик бирлигида англашга йўналтиради. **“Натижадан-сабабга”** томон олиб борувчи ижодий концепцияси нафақат “Дўст” ҳикоясида балки йирик насрий асарлар, яъни романларида ҳам қизил ип бўлиб ўтади. Буни “Ғариб” тимослида ҳам, “Озод” тимсолида ҳам кўришимиз мумкин. Адибнинг умр шомидида ўзлигини англаётган ёки қирқ ёшнинг чегарасида дунё ҳою ҳавасларидан қўлини тортиб олган қаҳрамон сажияси муҳим асос вазифасини ўтайди:

“Энди айриламиз, дўст!

Энди мен ўзим орзулаган мартабаларим томон кетаман. Сенинг умринг эса жуда оз қолди – жуда яқин орада сени тупроққа топширадилар. Сен тупроқларнинг остида қоласан, дўст. Мен эса кетаман ўз юксакликларимга – у ерларда сенинг керагинг бўлмайди менга.

Энди сен билмаган бир сирни очайин. Мен азал эдим. Сен билан танишмасимдан минглаб йиллар аввал бино бўлган эдим. Яъни, иккимиз ики ёндан дунёга келган эдик, бир-биримизни танидик ва бир тану бир жон бўлиб бирлашдик. Сен ҳам мени танидинг ва амримга итоаткорона бўйин эгдик!

Бир вужуд ичра мавжуд бўлдик, дўст!”[5;184].

Ҳикояда – **эганинг аниқловчиси** – дўстнинг-дўстга қилган мурожаат-иқрорида янада равшанлашади. Иқроп – умрнинг поёнига етиши, танни эса руҳ тарк этишини англатади. **Макон – умр**, замон унинг амаллари, қилган яхшиликлари, ўкинчлари, изтироблари, надоматлари, пушаймонликларидир. “Кишилик жамиятида даврнинг, замоннинг ўзгариб туриши фаслларнинг ўзгаришидек табиий ва қонуний жараён. Шахсий сифатлари камолотга етган, ўзлигини англаган кишилар, яъни барқарор характерлар бу ўзгаришлар палласида аслиятига содиқ қолишади”[6;11]. Манбада кузатилганидек, ҳикоядаги дўст образи ҳар бир инсон ҳаёти давомида босиб ўтилган йўл, азоб уқубатларга гирфтор бўлган хатоларнинг сарҳисоби. Бошқача айтганда, моддиятдан қўл тортган, маънавий-руҳий оламга дахлдор сир-билимларни вақтида ўзлаштира олмаган мардум ҳасрати ҳамдир.

Маконий кенгликлар аро, ёзувчи ҳикоя муқаддимасида нарса-буюмларнинг жойлашув тартибига эътибор беришининг ўзиёқ хотимада **“натижадан - сабабга”** олиб борувчи манзил инсоннинг дунёга келишига туташади. **Туғилиш** – изтиробнинг бошланишига мантиқий ишора қилади.

“Асарнинг вужуд-вужудига изтироб ва мунг сингиб кетган”лигини дўст образининг иқропномасида янада теранроқ англаш лозим. Умуман, ҳикоянинг тутиб турувчи композицион унсур – ёзувчининг ўз шахсий ҳаётига дахлдор бир неча сифатлар билан боғлиқлиги аёнлашади. Насрнинг эсселашув жараёни ва автобиографик талқин хосланганлиги макон модификациясида янада теран идрок этишга қаратилади.

Мавжуд композицион бирликлар ҳикояда натижа-сабаб ўртасидаги моҳиятни англашга қаратилганлиги билан алоҳида мавқе касб этади.

References:

1. Бахтин М.М. Романда замон ва хронотоп шакллари. –Т: “Akademnashr”. 2015. –Б.114.
2. Эрих Фромм. Инсон қалби. –Т: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.61.
3. Исажон Султон. Танлаган асарлар, 1-жилд. –Т: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти”. 2017. –Б.175. –Б.184.
4. Ёқубов И. Юрак пўртаналаридан баҳс этувчи асар. –Т: “Turon zamin ziyo”. 2017. –Б. 124
5. Қобулова Н. Эркин Аъзам насрида давр ва инсон концепцияси. Филол.фалсафа.дисс.авторреф. –Самарқанд. .-Б.11.
- 6.